

**БАЧАДОН ЁСМАСИ МУОЛАЖАЛАРИДАН СЎНГ ЙЎҒОН ИЧАК ЛИМФА
ТУГУНЛАРИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРИ****Холбобоева Шахноза Асадуллаевна**

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479211>

Аннотация. Инсонлар ўлимига сабаб бўлаётган юрак-қон томир касалликларидан сўнг ўсма касалликлари 2-ўринни эгалламоқда. Ҳар бешинчи эркак ёки ҳар олтинчи аёлда ўсма касалликларининг у ёки бу тури учрамоқда. Ушбу мақола бачадон ўсмаси касаллиги ва у билан касалланган бемор аёлларда йўғон ичак тутқичидаги лимфа тугунларини морфофункционал ўзгаришларини аниқлашга бағишланган.

Калим сўзлар: бачадон ўсмаси, онкологик касалликлар, лимфа тизими, алиментар семизлик.

**MORPHOFUNCTIONAL CHANGES OF COLON LYMPH NODES AFTER
TREATMENT OF UTERUS TUMOR**

Abstract. Tumors are the second leading cause of human death after cardiovascular diseases. Every fifth man or every sixth woman has one or another type of cancer. This article is devoted to determining the morphofunctional changes of the lymph nodes in the mesentery of the colon in women with uterine tumor disease.

Key words: uterine tumor, oncological diseases, lymphatic system, alimentary obesity

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
ТОЛСТОЙ КИШКИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛИ МАТКИ**

Аннотация. Опухоли являются второй по значимости причиной смерти человека после сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый пятый мужчина или каждая шестая женщина болеет тем или иным видом рака. Данная статья посвящена определению морфофункциональных изменений лимфатических узлов брыжейки толстой кишки у женщин с опухолевым заболеванием матки.

Ключевые слова: опухоль матки, онкологические заболевания, лимфатическая система, алиментарное ожирение.

КИРИШ

Инсонлар ўлимига сабаб бўлаётган юрак-қон томир касалликларидан сўнг ўсма касалликлари 2-ўринни эгалламоқда. 2012-йилда 8 млн инсонда онкологик касалликлар натижасида ўлим ҳолати қайд этилган. ЖССТ нинг 2018-йил 12-сентябрдаги маълумотида кўра, 18 млн инсонда онкологик касаллик қайд этилиб, шундан 9.6 млн инсоннинг ҳаёти ўлим билан якунланган. Ҳар бешинчи эркак ёки ҳар олтинчи аёлда ўсма касалликларининг у ёки бу тури учрамоқда.

Онкологик касалликлар таснифланганда бачадон ўсмалари барча жинсий тизим аъзоларининг ўсмалари орасида биринчи ўринни эгалламоқда. Ҳозирги кунда инсон организмнинг турли сохаларида жуда кўп учраётган ўсма касалликлари бачадонни ҳам четлаб ўтгани йўқ. Бачадондаги ўсма касалликлари хавфли ва хавфсиз турларда учраб, инсонларни саросимага солиб қўймоқда. Кўпгина морфологларнинг фикрича, ўсма хужайраларининг лимфа системаси орқали тарқалиши ва шу жумладан бачадон ўсма касалликлари келиб чиққанда ёки бу ўсма касалликларини даволаш жараёнидан сўнг унинг атрофидаги органларнинг лимфа тугунларида ўзгаришларни келтириб чиқаради.

Чаноқ бўшлиғида жойлашган органлар лимфа тугунлари ва лимфа томирларидаги ўзгаришлар йўғон ичак тутқичидаги лимфа тугунларида иммуноморфологик ўзгаришларни келтириб чиқаради. Ушбу ўзгариш айниқса бачадон ўсмаларини химиявий ва нур бериш усуллари билан ўрганишда чаноқ бўшлиғидаги ва унинг атрофидаги лимфа тугунларининг морфоструктурал ҳамда иммунлогик ўзгаришларини ўрганиш охириги вақтларда патоморфолог ва онкологлар олдидаги долзарб муаммо бўлиб қолмоқда.

Лимфа тизими организм иммун системасини шаклланишида иштирок этади. Организмнинг иммун системасига бир қанча омиллар таъсир кўрсатади: зарарли одатлар, нотўғри овқатланиш, ортиқча вазн, камҳаракат ҳаёт тарзи ва бошқалар. Ҳозирда дунё бўйича 2 млрд инсон ортиқча вазндан азият чекмоқда. Шундан 200 млн эркаклар ва 300 млн аёллар ташкил этади. Ҳар 10-бола семизликка дучор бўлган. Ҳар 10 йилда бу кўрсаткич 10 % га ортиб бормоқда. Алиментар семизлик оқибатида юрак-қон томир касалликлари, меъда-ичак касалликлари ва бунинг натижасида моддалар алмашинув жараёнининг бузилиши келиб чиқади. Метаболизмнинг бузилиши организм иммун фаолиятининг сусайиши лимфа тизимидаги ўзгаришларни келтириб чиқаради(Н. Ю.Дробижев, 2009);

Яна шуни таъкидлаш жоизки, ўсма касалликлари асосан кўп миқдорда гўшт истеъмол қилиш ва клетчаткаларга бой мева-сабзавотларни кам ейиш оқибатида келиб чиқишини Фарҳод Даутов, Тошкент Врачлар малакасини ошириш институтининг “Проктология” кафедраси профессор-олимлари исботлашган. Чунки гўштли овқатлар организмда ёғ кислоталарининг йиғилишига олиб келади, бу эса овқат ҳазми жараёнида кансероген моддаларни кўпайтиради.

Бу долзарб муаммо юзасидан кўпгина давлатларда бир қанча илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Жумладан, Россияда аспирант Д.Б.Астафаева, б.ф.н. Р.Ш.Тайгузин, проф. Э.Г. Хабибуллин 2007-йилда йўғон ичак лимфа тугунларини ўрганилиб, унинг микроскопик характеристикасини ҳайвонлар устида олиб борган тажриба асосида исботлаб берган.

Йўғон ичак саратон касаллигида иммунотерапиянинг бир қанча аспектларига бағишланган илмий тадқиқот ишлари орқали онкологик касалликларда иммунотерапияни қўллашнинг афзалликлари, ёмон сифатли ўсма касалликларини келтириб чиқарадиган ҳужайраларга қарши иммун системасини компонентлари ўрганилган.

Гематоген йўл орқали (жигар, суяк, ўпкада учрайдиган онкологик касалликлар) ҳамда лимфоген йўл (регионар лимфа тугунлари) орқали ўсма касалликларининг ҳужайралари метастазланади. Аҳолининг саломатлигини сақлаш ва мустаҳкамлаш борасидаги муаммоси давлат сиёсатининг устивор йўналишларидан бўлиб, у барча мамлакатларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ҳолатига катта таъсир кўрсатади.

ТАДҚИҚОТНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Тадқиқотнинг мақсади:

- Бачадон ўсмаси билан касалланган бемор аёлларда йўғон ичак тутқичидаги лимфа тугунларини морфофункционал ўзгаришларини аниқлаш
- Бачадон ўсмаси билан касалланган бемор аёлларда йўғон ичак тутқичидаги лимфа тугунларини иммунологик фаолиятидаги ўзгаришларни аниқлаш

Тадқиқотнинг вазифалари

- Бачадон ўсмаси касалликларида йўғон ичак туткичидаги лимфа тугунларининг морфофункционал ўзгаришларини ўрганиш
- Бачадон ўсмаси касалликларида йўғон ичак туткичидаги лимфа тугунларининг гистокимёвий ва иммунологик ўзгаришларини ўрганиш
- Бачадон ўсмаларида даволаш муолажаларини ўтказишдаги химиявий препаратларни ҳамда роентген нурлари қўллашдаги лимфа тугунларини патоморфологик ўзгаришларини ўрганиш.

НАТИЖА ВА ХУЛОСА

Онкологик касалликларни диагностика қилиш ва даволаш усуллари борасида кўпгина илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Лимфа томирлари ва лимфа тугунларини ўрганиш борасида ҳам бир қатор ишлар амалга оширилган. Онкологик касалликларни келиб чиқишида лимфа системасининг аҳамияти жуда катта. Чанок бўшлиғи органларида учраган онкологик касалликлар шу жумладан, бачадонда учраган ўсма касалликларида ўтказилган даволаш муолажаларидан сўнг унинг атрофидаги органларнинг лимфа тизимига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди.

Тадқиқот Лимфа тугунлари ичига рангли суюқлик киритиш (инъекцион усул) йўли билан лимфа тугунлари, қон томирлари ва лимфатик синусларни ўрганиш, лимфа тугунининг гистоморфологиясини ўрганишда Гематоксиллин-еозин бўёғи билан бўяш ҳамда гистохимик усулларида фойдаланиш, лимфа тугунининг ултраструктурасини электрон микроскоп ёрдамида кўриб, олинган гистологик текширув натижаларини статистик таҳлил қилиш усуллар ёрдамида ўрганилди.

Бачадон ўсмаси учраган аёлларда касалликни даволаш амалиётидан сўнг (онкологик оператсиядан ёки нур терапиясидан сўнг) лимфа тугунлари ва лимфатик синусларни гистохимик усуллардан фойдаланиб гистоморфологиясини ўрганиш давомида бачадон атрофида жойлашган йўғон ичакнинг лимфа тугунларидаги ўзгаришларни аниқланади. Бунинг натижасида ўсма касалликларини тарқалишини олиш мумкин.

Бачадон ўсмаси учраган аёлларнинг ёш гуруҳлари орасидаги динамикасини ва ривожланиш тенденцияси аниқланади ва ушбу маълумотлар асосида ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш бўйича аниқ, мақсадга йўналтирилган қонунчилик ва амалий характерга эга бўлган қарорларни қабул қилишда ахборот базаси бўлиб хизмат қилади.

Аҳоли орасида касалликнинг реабилитацияси ва касалликни камайтириш бўйича комплекс тадбирлар ишлаб чиқарилишига асос бўлади ва уларнинг профилактикасига доир илмий асосланган тавсиялар тақдим этилади.

REFERENCES

1. Ашурова Н.Г., Наврузова Н.О. Доклиническая диагностика заболеваний шейки матки// Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. 2017. № 3 4(1). С. 29 - 30.
2. Ф.М.Аюпова, ЮД.Жаббарова. Гинекология дарслик.Тошкент-2008 й.
3. ЮД. Джаббарова, Ф.М. Аюпова. Акушерлик дарслик. Тошкент-2013 й.

4. Анализ результатов хирургического лечения рака шейки матки пациенток фертильного возраста -В.С. Наврузова Республиканский онкологический научный центр Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.2015й
5. Горобцова В.В., Ковалев А.А. Рак шейки матки: актуальность проблемы, принципы лечения. // Главный врач Юга России. 2016; 1 (48): 63–66.
6. Джемал А., Винеис П., Брей Ф., Торре Л., Форман Д. (редакция) Атлас по онкологии. Издание второе. – Атланта, штат Джорджия: Американское онкологическое общество, 2014
7. Makhmudova G.F. Age-related clinical,anatomical and morphological features of malignant tumors of the cervix// Journal of science and technology//2021.
8. Marlow LA, Waller J, Wardle J. Barriers to cervical cancer screening among ethnic minority women: a qualitative study. J Fam Plann Reprod Health Care 2015; 41 (4): 248–54.